

ARTÍCULO

FECHA DE RECEPCIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

FECHA DE ACEPTACIÓN: 04 DE DICIEMBRE DE 2017

LA INTUICIÓN EN LA HERMENÉUTICA ANALÓGICA

Intuition in analog hermeneutics

Arturo Cristóbal Álvarez Balandra
Docente-Investigador de la Universidad
Pedagógica Nacional-Unidad Ajusco de México
a1957alvarez@gmail.com

Resumen

Se puede decir que con la hermenéutica analógica está iniciando una “subversión” y un gran debate sobre la función que cumple la intuición en la generación de interpretaciones. Un debate que se ha dado con la hegemonía del esquematismo univocista positivista, que actualmente se sigue aplicando para reconocer la veracidad del conocimiento teórico y la forma como se debe generar en la ciencia natural y por añadidura -de manera arbitraria y esquemática- aplicado a la ciencia social. Punto de partida del presente artículo, en el que se elabora una explicación sobre la función que cumple al realizar el proceso de interpretación teorizante de la realidad (concreta y pensada).

Palabras clave: intuición, analogía, hermenéutica, ícono.

Abstract

Nowadays analogical hermeneutics is initiating a “subversion” and a great debate about the function that intuition performs in this generation of interpretations. A debate that has occurred with the hegemony of positivist univocal schematism, which is still applied to recognize the veracity of theoretical knowledge and how it should be generated in natural science and, in addition - arbitrarily and schematically - applied to the social science. The starting point of the present article, in which an explanation is elaborated on the function that occurs when carrying out the process of theorizing interpretation of the reality (concrete and abstract).

Keywords: intuition, analogy, hermeneutics, icon.

Introducción

El presente ensayo parte de reconocer que en la investigación: “no hay nada tan ontológico que no tenga algo de epistémico; pero tampoco hay nada tan epistémico que no tenga algo de ontológico; esto es, no hay, para el hombre, nada tan real que no se haya filtrado por el conocimiento, ni nada tan cognoscitivo que no recoja a la realidad misma, o por lo menos se refiera y apunte a ella” (Beuchot 2002, pp. 52-53).

Tal pensamiento implica reconocer que la síntesis de estas dos dimensiones tiene que ver con el acto cognitivo que en un momento dado se puede lograr, producto de la síntesis del pasado-presente del sujeto cognoscente. La intuición que hace posible alcanzar lo no alcanzado, lo no comprendido, lo no pensado. El momento sublime del reconocer en la realidad (concreta o pensada), lo que antes no se había podido comprender-explicar.

Para ello, el artículo se divide en tres apartados: primero, se plantea la antítesis de la temática; segundo, sobre la tesis que se sostiene y un tercero, donde se elabora la síntesis de la manera como se entiende la intuición desde la hermenéutica analógica.

1. Antítesis

En la búsqueda por explicar cómo es que se da la interpretación y por entender los actos cognitivos que llevan a comprender, explicar y transformar la realidad, la hermenéutica analógica está explorando y proponiendo vínculos que incorporen a la interpretación algo más que el logos (razón). Es una búsqueda por comprender aquellos momentos de lucidez, de innovación, de creatividad, de imaginación y de sorpresa; que sin tener una aparente “racionalidad”, permite a las personas reconocer lo irreconocible, pensar lo no pensado o lo impen-

sable de la realidad concreta que los rodea, o lo abstracto del pensamiento. Se trata de la intuición, del instante sutil y sublime en el que se hace posible comprender y explicar “algo” de la realidad que antes de ese instante no se había podido.

Como verbo intuitio (*in, en, tuerri*) que en latín significa ver y que poco o nada dice de lo que aquí se quiere plantear, también está su prefijo *in*, que al ser empleado para referir lo innato, nos pudiera llevar a creer que la intuición es “algo” que ya se trae de antemano, que ya se tiene por el hecho de ser parte de la humanidad y no requiere ser aprendido ni cultivado. En la idea platónica de intuición, la captación intelectual del objeto es pasiva e inmediata, dado que se ve el objeto a través del “mundo de las ideas” (únicas, eternas, inmutables). El concepto cartesiano ve en la intuición el medio intelectual para acceder a la naturaleza simple, sin dejar duda alguna. En la deducción empírica kantiana, la que la intuición es una de las formas para ordenar la materia que se conoce por los sentidos y cuyo origen inmutable está en los conceptos a priori, los cuales ya están contenidos en la conciencia de las personas¹. No se trata de una idea que comulgue con el idealismo poskantiano, como el de Fichte, en el que la intuición es la intelección de sí para afirmar la identidad del yo (autoconsciencia) o como el de Schelling, quien proponía que sólo por la intuición puede ser captado el yo puro en el que desaparecen las limitaciones espacio-temporales de lo empírico (Hottois, 1999, p. 164). Asimismo, esta manera de plantear la intuición se distingue plenamente de la racionalista, que afirma que la comprensión inmediata está dada desde lo conceptual; y de la empirista, que ve el comprender como la simple impresión que nos viene de la realidad vivida; dos visiones que tienen por común denominador considerar al conocimiento verdadero como la inmediatez dada

¹ Kant “... lleva una ruptura del planteamiento clásico de la intuición al negar al hombre la facultad de una intuición de objetos intelectuales, [...pues] la intuición sensible humana, sea empírica o pura, es siempre pasiva y sólo proporciona la materia del conocimiento.” (Paredes. En: Muñoz y Velarde, 2000, p. 362).

con la presencia de lo conocido y la pasividad del cognoscente (Boudouin, 2006 e Ivorra, 2006).

Por otro lado, se diferencia de la visión fenomenológica que Husserl, desarrolla en la VI investigación lógica, en donde plantea que todo conocimiento teórico tiene un contenido intuitivo que planifica o cumple la intencionalidad del acto, siendo la conciencia teórica la espectadora intencional que en sí misma puede extraer y reflejar la esencia del fenómeno, algo plenamente distinto a cualquier otro acto en el que el objeto no está dado, sino sólo señalado (Husserl, 1949, pp. 2-26)². A su vez, se distingue de la idea heideggeriana, que ve a la intuición (y también al pensamiento) como: “...derivados ya lejanos del comprender” (Heidegger, 1997, p. 165), reduciendo la intuición (hasta la intuición eidética) a un comprender puramente existencial.

Mantiene una sana distancia con postulados que tratan de colocar a la intuición como el acto que está dado en la meditación y en el amor que cada persona es capaz de elaborar en sus relaciones, y sobre la realidad que “rodea”, visión en la que se reconoce que “...el corazón no sabe nada de lógica [...pues éste] tiene un modo de funcionamiento totalmente distinto, la intuición” (Osho, 2004, p. 17); intuición que no puede ser explicada “...científicamente porque el mismo fenómeno no es algo científico, sino irracional” (Osho, 2004, p. 7), ya que el intelecto queda de lado y deja de ser la vía capaz de conducir el ser del ente, al exterior.

2. Tesis

La intuición, como aquí se ve, es un acto cognitivo-interpretativo que sintetiza conocimientos, emociones e intereses para que en ciertas circunstancias (muy peculiares y tal vez únicas e irrepetibles) una persona pueda comprender lo no com-

prendido o lo incomprensible para él y para otros, pueda explicar lo no explicado o lo inexplicable hasta antes de ese momento. Es el instante-síntesis en el que bajo ciertas circunstancias se condensan referentes contenidos en la conciencia de una persona para generar una interpretación de la realidad (material o pensada), que hasta antes de ese momento no la había podido elaborar.

Se trata del necesario transitar, no neutral ni despojado de antecedentes cognitivos (empíricos, teóricos, artísticos y religiosos³), que hacen posible que en un presente dado se genere una nueva interpretación de un acontecer, de un hecho, de una idea, de una necesidad, de un sentimiento, de una motivación. Es el momento “clave” en el que se fusiona el horizonte histórico con el presente. Síntesis que, en permanente proceso de formación, se puede dar, reconociendo que un horizonte histórico no es un momento en la realización de la comprensión que se puede consolidar en la autoenajenación de una conciencia pasada, sino como la recuperación en el propio horizonte comprensivo del presente. Como dice Gadamer: “la tarea fundamental de la hermenéutica [involucra...] el no ocultar esta tensión como si se tratara de una asimilación ingenua, sino en desarrollarla de manera consciente” (1994, p. 377).

Visión de intuición que adopta una posición fronteriza (que no ecléctica) entre las tesis de la duración de Bergson y la del instante de Roupnel, pues: por un lado, no cae en el univocismo de la duración lineal sin término ni discontinuidad; y por el otro, tampoco se queda en el equivocismo del instante que sólo ve a la duración como una sensación psíquica que se constituye de manera episódica y accidental, sin permanencia alguna. (Bachelard, 2002, cap. I.).

Se trata de una idea del tiempo de la intuición en el que se comprende: la duración como proyec-

² Para Husserl, “...entre la conciencia y el fenómeno hay un nexo de reciprocidad indisoluble: no hay conciencia que no lo sea de un fenómeno, ni fenómeno que no lo sea para una conciencia; [de ahí que en Husserl...] el objeto de la conciencia es siempre la vivencia de la conciencia con la cual coincide.” (Hottois, 1999, pp. 259ss).

³ Al respecto se puede ver: (Álvarez, 2012, p. 69-84).

to histórico-cultural que tiene su permanencia en un horizonte del presente y en el instante que se constituye la diversidad episódica que, de manera permanente y actual, anima y potencia direccionalmente la comprensión del cambio, la creatividad, la innovación que se va dando a través de una relación entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo conocido y lo desconocido, entre el conjunto de referentes propios de una tradición cultural, teórica o disciplinaria, para generar nuevos planteamientos, producto del “relámpago” cognitivo que es la intuición.

Se trata del “sujeto portador de necesidades radicales”, del cual habla Agnes Heller o la “revolución científica”, que propone Khun, postulados que llevan implícitos las nociones de cambio y renovación de las ideas, con el fin de formular una nueva comprensión-explicación. Visiones en las que se reconoce la ampliación, la transformación y la innovación pero con un antecedente, con una tradición que no encierra ni constriñe, sino posibilita y potencia esa ampliación, esa transformación, esa innovación. Como dice Beuchot: “...a veces la innovación ha conllevado una ruptura con una tradición. Pero de suyo es difícil decir cuándo hay tal ruptura. Es algo casi intuitivo. Lo más frecuente es ensanchar y enriquecer una tradición y no tanto iniciar o crear otra. Pero ya esto puede contar como innovación y creatividad” (2005, p. 70).

Es más, la ruptura total sólo puede ser por su o sus antecedentes, por lo antes conocido, sin ello no sería posible tal ruptura, tal cambio. Se trata de una conjunción potencial y proporcional en el que se dará un nuevo modelo (su innovación), en el que deja de ser la repetición univocista pero también la equivocista, una “...búsqueda de la innovación, no en la innovación por la innovación sino, sobre todo, en la búsqueda de la verdad misma (en lo que tenga de existente y de aprehensible)” (Beuchot, 2005, p. 71).

Por ello, hemos de ver la intuición como algo más..., como algo que no requiere de ser demostrado, sobre todo al viejo estilo positivista, pues

en ella está su misma verificación, la muestra de lo encontrado, el ícono de lo comprendido y de lo explicado. Lo que nos lleva a reconocer que su generación no es una búsqueda planeada “rígidamente”, a través de un supuesto control “neutral”, ni tampoco un acto espontáneo que surge de la nada, como si careciera de antecedentes, como si fuera producto de la casualidad, como si se tratara de un acto de brujería o adivinación; pues en ella hay antecedentes, hay una tradición que se constituye a partir de la chispa que enciende la mecha de lo nuevo, del cambio, de la innovación.

Claro ejemplo de ello es la manzana que cayó en la cabeza de Newton, la que pudo haber caído en miles o millones de cabezas distintas, pero que sólo en la de él, analógicamente, se encontraba potenciada la intuición para plantear la Ley de la Gravedad. Y es que la intuición, como indica Bosques, es el momento de “quiebre de la racionalidad”, el “fogonazo intelectual” (a la vez emotivo e intencional) que sólo de vez en cuando nos lleva a lo insospechado, a lo insólito, a generar las conclusiones nunca antes elaboradas, nunca antes alcanzadas (Bosques, 2002).

3. Síntesis

A manera de síntesis, la sutileza cognitiva que nos coloca en el instante limítrofe que vincula lo conocido con lo desconocido, lo pensado con lo no pensado, lo comprendido con lo no comprendido. Por eso la intuición puede ser comparada con Hermes, figura emblemática (mitad hombre y mitad dios) que une el cielo y la tierra, lo de arriba y lo de abajo, lo divino con lo terrenal. Dios análogo de la dualidad que se da en un ser apolíneo y dionisiaco, sin pertenecer totalmente a uno de los dos, pues entre ellos oscila. Figura ambigua, biunívoca, isotópica, polivalente; ya que: “Hermes es, ante todo, ingeniero, ingenioso: infunde genio [...] al mundo, a las cosas, a las ideas. [Pues él...] ilumina la noche con las luces del genio creador y la astucia del astuto transgresor. Tuición e intuición fluyen por el

inconsciente, el subconsciente y el consciente. De donde los funestos encuentros, los latrocinios que desestabilizan, los raptos de la vaca y de la razón: desalienta lo alienado y organiza lo caótico...” (Verjat. En: Ortiz-Osés y Lanceros, 1998, p. 288-289).

El ícono de Hermes presenta la oposición y complementariedad pero con medida, con prudencia y con límites. Es la figura que al fusionar lo finito con lo infinito, no destruye su relación. Es el ana-logo que se sitúa en el límite entre lo conocido y lo desconocido, entre el hombre y el mundo, entre el leguaje y el ser, pero tocándose y permitiendo conocer a los dos. Por eso, Hermes es el ícono que como figura emblemática representa a la intuición, porque en él podemos ver los dos extremos que se unen, que tienen un lugar de coincidencia, que pueden dialogar, que pueden enlazar el fundamento (tal vez no como se propone en la Ilustración) con lo nuevo no conocido, como un producto del descubrir: para el cambio, para innovar, para interpretar, para comprender lo incomprendido. Una manera de entender el conocimiento como el mestizo, como el que adhiere dos momentos, dos caras en el límite que las encadena. De ahí que la intuición, como propone Beuchot en su hermenéutica analógica, debe ser comprendida como: “... esa ruptura discursiva, ese salto categorial (incluso con peligro de error categorial), que es lo que caracteriza a la analogía, nos coloca entre los dos lados del cerco que se cierra. Momento limítrofe, que entronca con lo eterno, y hace entroncar lo nuevo con lo ya dicho, casi ya visto (dèjà vu), pero siempre nuevo y siempre distinto. Es la experiencia del límite analógico [...]. De manera dia-filosófica, no meta-filosófica (eso es, transversal, que atraviesa, como dice el dia, y no superadora, que supera, como indica el meta). Por analogía” (1999, pp. 7 y 18).

Intuición es el instante de la crisis saludable, de la “quietud” que se tiene que vivir para generar nuevas interpretaciones, nuevos conocimientos, nuevas posturas epistemológicas; o por lo menos para actualizarlas, renovarlas o ampliarlas de otra

manera. Una visión que lleva a reconocer lo nuevo que el univocismo busca negar, pero que también evita la aventura sin sentido de las ocurrencias del equivocismo, el desvarío o el disparate que se da sin antecedentes o referente alguno. Se trata de una intuición analógica, que construye a partir de lo conocido para llegar a lo desconocido, que parte de lo verificado para descubrir, que ve a los marcos teóricos como el “almacén” que nos aportan y concentran los conceptos y categorías que empleamos para comprender lo incomprendido, para explicar lo inexplicable y para innovar lo acaecido; no para ser verificados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez, A. (2012): La interpretación de los procesos educativos desde la hermenéutica analógica (ontología, episteme y método), México: UPN-Unidad Ajusco.
- Bachelard, G. (2002): La intuición del instante. México: FCE.
- Beuchot, M. (1999): Las caras del símbolo: el ícono y el ídolo. Madrid, España: Caparrós.
- Beuchot, M. (2002). Perfiles esenciales de la hermenéutica. México: IIFL-UNAM.
- Beuchot, M. (2005): Tratado de hermenéutica analógica (Hacia un nuevo modelo de interpretación). México: FFyL-UNAM.
- Bosque, A. (2002): La quiebra de la racionalidad. [Recuperado de: <http://digital.el-esceptico.org/leer.php?id=2131&autor=65&tema=51>]
- Boudouin, B. (2006): Las claves de la intuición, Barcelona. En: Forment, E. [Recuperada de: <http://www.mercaba.org/DicPC/R/realismo.htm>].
- Gadamer, H.-G. (1994): Verdad y método. Salamanca, España: Ediciones Sígueme, t. I.
- Heidegger, M. (1997): El ser y el tiempo. México: FCE.
- Heller, Á. (1986): Teoría de las necesidades en Marx, España: Ediciones Península.
- Hottois, G. (1999): Historia de la filosofía del Renacimiento y la Posmodernidad. Madrid, España: Cátedra.
- Husserl, E. (1949): Ideas. México: FCE.
- Ivorra, C. (2006): Intuición. Valencia, España: Universidad de Valencia. [Recuperado de: <http://www.uv.es/~ivorra/Filosofia/4.htm>].
- Khun, T. (1982): La estructura de la revolución científica. México: FCE.
- Osho (2004). Intuición (El conocimiento que trasciende de la lógica). México: Grijalbo.
- Paredes, M. (2000). Intuición. En: Muñoz, J. y Velarde, J. Compendio de epistemología Madrid, España: Trotta, pp. 362-364.
- Verjat, A. (1998). Hermes. En: Ortiz-Osés, A. Y Lanceros, P. (coord.). Diccionario de hermenéutica. Bilbao, España: Universidad de Deusto, pp. 287-294.